

Metodología de medición para intervención comunitaria como estrategia de crecimiento empresarial del sector turístico de Pátzcuaro, Michoacán

M. Villanueva Pimentel¹, L. Adame Rodríguez²M. Tapia Salazar³,

¹Departamento de Ingeniería en Desarrollo Comunitario, ²Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial y ³Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, TecNM/Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, Av. Tecnológico no.1, Zurumutaro, C.P. 61615, Pátzcuaro, Michoacán, México.

*mvillanueva@itspa.edu.mx, ladame@itspa.edu.mx, mtapia@itspa.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El desarrollo humano inmerso en la competitividad y sustentabilidad del sistema productivo, demanda la generación de nuevos modelos en los que se aprovechen y potencialicen las capacidades humanas que mejoren las condiciones de vida de la comunidad a la que pertenecen. Los individuos como agentes empresariales se enfrentan a un ambiente altamente cambiante con elevados niveles de exigencia, que requiere la adopción de nuevas estrategias, siendo este tema el interés de la presente investigación, en la que se desarrolla una metodología de medición de las variables sujetas a estudio en el contexto del sector turístico de Pátzcuaro, Michoacán, para lograrlo, se aplicó una metodología de 4 fases, y se validaron los instrumentos de recolección de datos a través del software SPSS Statistics. Se concluye con la determinación del Alfa de Cronbach e ítems discriminados para su futura aplicación en otro estudio posterior.

Palabras clave: Crecimiento empresarial, estrategia, intervención comunitaria.

Abstract

Human development immersed in the competitiveness and sustainability of the productive system, demands the generation of new models in which the human capacities are exploited and enhanced to improve the living conditions of the community to which they belong. Individuals as business agents face a highly changing environment with high levels of demand, which requires the adoption of new strategies, this subject being the interest of this research, in which a methodology for measuring the variables subject to A study in the context of the tourism sector of Pátzcuaro, Michoacán. To achieve this, a 4-phase methodology was applied, and the data collection instruments were validated through the SPSS Statistics software. It concludes with the determination of Cronbach's Alpha and discriminated items for their future application in another subsequent study.

Key words: Business growth, strategy, community intervention

Introducción

La prioridad imperante de estudios científicos respecto al desarrollo humano en sus diferentes esferas se encuentra influida por la competitividad y sustentabilidad para todo sistema productivo, lo que trae consigo la necesidad de generar nuevos modelos que permitan potenciar las capacidades humanas, principalmente en el rol empresarial, de tal manera, que se garantice la mejora en las condiciones de vida familiar y de la comunidad a la que se pertenece. La consciencia de que el ambiente empresarial cada vez es más exigente, y que el asegurar la permanencia en el mercado además de la rentabilidad es un reto para el empresario, quien se mantiene en la búsqueda de acciones que intensifiquen y potencialicen los recursos para lograr un crecimiento empresarial.

Las microempresas a nivel mundial han tomado una relevante importancia en los últimos tiempos, principalmente para los países latino americanos, en donde, la aportación al PIB es significativa y la generación de empleos es creciente (Ferraro y Stumpo, 2010; Martínez, 2019). A partir de ello, surge la presente investigación que tiene como objetivo desarrollar una metodología de medición para las variables intervención comunitaria y crecimiento empresarial, en el contexto del sector turístico de Pátzcuaro, Michoacán. Para lograrlo, se aplicó una metodología de cuatro fases, que arrojan resultados descriptivos en las primeras tres y en la última, se obtienen estadísticos. Se concluye con la determinación del Alfa de Cronbach e ítems discriminados de los instrumentos validados por el programa SPSS Statistics para la medición y correlación de las variables sujetas a estudio, tema a desarrollar como futura investigación.

Metodología

La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar una metodología de medición para las variables: intervención comunitaria y crecimiento empresarial, en el contexto del sector turístico de Pátzcuaro, Michoacán. Para ello, se establecieron cuatro fases, que se muestran en la figura 1.

Figura 1. Metodología aplicada. Elaboración propia.

En la fase 1 titulada sustento teórico, se llevó a cabo la revisión de literatura empírica misma que sustenta el diseño de la investigación, en donde, se incluyen las dimensiones, indicadores e ítems del instrumento de recolección de datos. De igual manera, se desarrolló la congruencia de la propuesta de investigación.

En la fase 2, de diseño, se definieron los instrumentos de recolección de datos (encuestas) para la variable independiente y la variable dependiente. Además, se desarrolló la operacionalización de dichas variables sujetas a estudio.

Para la fase 3, ejecución, se determinó la población objeto de estudio y la muestra estadística probabilística considerando un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%.

Por último, en la fase 4, validación, se utilizó el software SPSS Statistics versión 27 para demostrar la validez de los instrumentos de recolección de datos a través de Alfa de Cronbach discriminando los ítems correspondientes para el diseño de los instrumentos finales.

Resultados y discusión

La fase 1. Sustento teórico

Con base a la revisión de literatura empírica se identificaron cinco investigaciones que sirven como sustento para el presente estudio y que se encuentran asociadas a las variables independiente y dependiente. De igual manera, se determinan las dimensiones e indicadores para cada una de ellas (tabla 3) y la congruencia de investigación, figura 2.

Para la variable intervención comunitaria se muestra en la tabla 1, estudios con metodología cuantitativa y cualitativa, aplicada a crecimiento empresarial, desarrollo turístico, turismo comunitario, liderazgo y responsabilidad social empresarial.

Tabla 1. Revisión de literatura empírica de la variable Intervención comunitaria.

Tema/autor	Metodología	Resultados/Conclusiones
Crecimiento empresarial & Mipymes de Autlán de Navarro (Gámez, Joya & Ortiz, 2017).	Encuesta por muestreo aleatorio simple a los microempresarios, procesamiento estadístico.	Se detectaron problemas en administración, conocimientos, y preparación de los microempresarios para enfrentarse al mundo competitivo actual.
Intervención en la formación de los actores de la comunidad para el desarrollo del turismo de la provincia de el oro (Urquiola, Bofill & López, 2016).	Metodología cualitativa con métodos teóricos, como el histórico lógico y el analítico - sintético y el método Delphi	Diseño de un programa de intervención en la formación de los actores de la comunidad para el desarrollo del turismo en esa provincia.
Aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales para el turismo comunitario, cantón Montalvo-Los Ríos (Rivera, Izurieta & Cuadro, 2019).	La metodología empleada fue el método etnográfico y de observación, técnicas de recolección de datos, encuesta y entrevista	La participación de la población en el trabajo comunitario es fundamental en la vinculación hacia el desarrollo sostenible, que integra ámbitos de carácter grupal.
El liderazgo comunitario y su importancia en la intervención comunitaria (Andrade, 2013).	Diseño documental y análisis de contenido sobre el tema de la investigación.	El liderazgo comunitario presenta dos niveles: el liderazgo por la comunidad y el liderazgo de la comunidad.
Reflexión crítica sobre una intervención comunitaria de responsabilidad social empresarial (RSE) (Rezende, 2016).	Metodología cualitativa y de tipo exploratorio, ya que busca introducirse en el estudio de un objeto escasamente abordado en investigaciones previas.	La necesidad de implementar estudios y proyectos en donde se vinculen el concepto de RSE con el quehacer del psicólogo comunitario.

En la tabla 2, se presenta la revisión de la variable crecimiento empresarial, en donde, se consideran estudios empíricos, investigación documental y enfoques cualitativos, con una asociación de la variable con la innovación, las redes sociales, éxito competitivo y estrategia en la gerencia.

Tabla 2. Revisión de literatura empírica de la variable crecimiento empresarial.

Tema/autor	Metodología	Resultados/Conclusiones
Efecto de la innovación en el crecimiento y el desempeño de las Mipymes de la Alianza del Pacífico. Un estudio empírico (García-Pérez de Lema, Gálvez-Albarracín & Maldonado-Guzmán, 2016).	Estudio empírico con una muestra de 386 empresas de Chile, Colombia, México y Perú. Para verificar las relaciones planteadas se utilizan regresiones lineales múltiples por mínimos cuadrados ordinarios (MCO).	Los resultados muestran que la innovación en productos, en procesos y en gestión impacta positivamente el crecimiento del empleo y las ventas, y así mismo a las utilidades.
Las redes sociales y el desarrollo de las Mipymes (García, Pérez y Navarrete, 2016).	Investigación documental con un enfoque cualitativo utilizando fuentes secundarias.	Las redes sociales son un medio de comunicación directa en la oferta de bienes y servicios a los consumidores.
Factores determinantes del éxito competitivo en la Mipyme: un estudio empírico en empresas peruanas (Rocca, García y Duréndez, 2016).	Estudio empírico de análisis de factores asociados al éxito competitivo de una muestra de 94 empresas con más de 5 trabajadores.	Conforme las Mipymes tengan implantados sistemas de control de gestión más desarrollados y que apliquen prácticas de gestión de sus recursos humanos más eficientes, mayor será la probabilidad de tener éxito.
Fuerzas competitivas que moldean la estrategia en la gerencia del sector Mipyme en el Distrito de Santa Marta – Magdalena, Colombia (Donawa y Morales, 2018).	Parámetro positivista, no experimental, transeccional descriptivo y de campo. La población objeto del estudio 40 empleados de cinco empresas, a través de un cuestionario tipo Likert.	Los resultados indicaron que los gerentes de las empresas aplican estrategias para enfrentar las fuerzas competitivas y fortalecer el éxito en el mercado manteniendo a largo plazo su posición competitiva a costa de sus rivales en el sector.
Innovación en las Mipymes manufactureras de Ecuador y Argentina (Astudillo y Briozzo, 2016).	Base de datos de Enterprise Survey del año 2010 del Banco Mundial. Prueba chi-cuadrado de Pearson para las variables cualitativas y la prueba T de Student para las variables cuantitativas.	Los resultados muestran que las empresas manufactureras argentinas y ecuatorianas son diferentes entre sí básicamente en la innovación del producto y del proceso, con una mayor tendencia a desarrollar estas actividades en Argentina que en Ecuador.

Una vez identificado el sustento teórico, se obtiene como resultado el despliegue de las variables sujetas a estudio con sus respectivas dimensiones e indicadores.

Tabla 3. Despliegue de variables con dimensiones e indicadores.

Variable	Dimensión	Indicador	Sustento
Vari able inde	Diagnóstico	Aspectos económicos Aspectos organizacionales Análisis del mercado	Lapalma, 2001 Martínez, 1995

	Diseño y planificación de la intervención	Nivel de aceptación e involucramiento Instrumento de recolección adecuados Objetivos y metodología de proyecto de intervención	Mori, 2008
	Ejecución o implementación	Propuestas de desarrollo colectivo Uso de estrategias Monitoreo de las actividades	Lapalma, 2001
	Evaluación	Efectividad del proyecto Análisis de los resultados Validación de hipótesis	Mori, 2008
Variable dependiente (Y) Crecimiento empresarial	Innovación en producto	Importancia de la innovación Recurrencia de la innovación Recurso destinado para la innovación	Perego, 2013
	Innovación en proceso	Proceso de reclutamiento y contratación del personal Proceso de comercialización y mercadotecnia Proceso de producción o servicio	Evangelista y Vezzani, 2010
	Innovación en la gestión de la empresa	Gestión del capital Gestión del capital humano Gestión de recursos materiales	Birkinshaw, Hamel y Mol, Sempere-Ripoll, Hervás, 2008
	Gestión estratégica	Conocimiento del ambiente de negocios Ventaja competitiva Diseño y ejecución de estrategias	Prieto, 2012

Con base en el despliegue de las variables mostrado en la tabla anterior, se obtiene la congruencia de la investigación propuesta como resultado del presente estudio, en la figura 2.

Figura 2. Congruencia de la investigación.

Fase 2. Diseño

En esta fase se obtiene el instrumento de recolección de datos (encuesta) en una escala de Likert, para la variable independiente con 55 ítems y para la variable dependiente con 72 ítems, para su diseño se toma como referencia el estudio realizado por la autora Adame en el año 2017. Para ambos instrumentos se realiza la operacionalización como se muestra en la tabla 4 y 5 de a continuación.

Tabla 4. Operacionalización de la variable intervención comunitaria.

Variable	Descripción	Dimensión	Indicador	Operacionalización de las variables	Instrumento
Variable independiente (X) intervención comunitaria	La Intervención comunitaria es una serie de acciones dirigida a promover el bienestar y desarrollo de un grupo social, resolviendo las problemáticas surgidas en sus sistemas o procesos a través del uso de estrategias en diferentes niveles Pérez (2008).	Diagnóstico	Aspectos económicos	Ítems agrupados del: 1 al 16	Encuesta en escala de Likert
			Aspectos organizacionales		
			Análisis del mercado		
		Diseño y planificación de la intervención	Nivel de aceptación e involucramiento	Ítems agrupados del: 17 al 32	
			Instrumento de recolección adecuados		
			Objetivos y metodología de proyecto de intervención		
		Ejecución o implementación	Propuestas de desarrollo colectivo	Ítems agrupados del: 33 al 46	
			Uso de estrategias		
			Monitoreo de las actividades		
		Evaluación	Efectividad del proyecto	Ítems agrupados del: 47 al 55	
			Análisis de los resultados		
			Validación de hipótesis		

Tabla 5. Operacionalización de la variable crecimiento empresarial.

Variable	Descripción	Dimensión	Indicador	Operacionalización de las variables	Instrumento
Variable dependiente (Y) Crecimiento empresarial	Conjunto de elementos intangibles que son dependientes de otros tangibles para la adopción de una estructura interna idónea como organización (Cardona & Cano, 2005).	Innovación en producto	Importancia de la innovación	Ítems agrupados del: 1 al 18	Encuesta en escala de Likert
			Recurrencia de la innovación		
			Recurso destinado para la innovación		
		Innovación en proceso	Proceso de reclutamiento y contratación del personal	Ítems agrupados del: 19 al 35	
			Proceso de comercialización y mercadotecnia		
			Proceso de producción o servicio		
		Innovación en la gestión de la empresa	Gestión del capital	Ítems agrupados del: 36 al 52	
			Gestión del capital humano		
			Gestión de recursos materiales		
		Gestión estratégica	Conocimiento del ambiente de negocios	Ítems agrupados del: 53 al 72	
			Ventaja competitiva		
			Diseño y ejecución de estrategias		

Fase 3. Ejecución

La población objeto de estudio son las microempresas del sector turístico de Pátzcuaro, Michoacán. Como se muestra en la tabla 6, el universo es de 901 microempresas distribuidas entre los giros artesanía, hotelería y restaurantes.

Tabla 6. Participación porcentual de microempresas por giro (INEGI, 2019).

	Giro empresarial	No. de empresas	En porcentaje

Microempresas	Artesanía	228	25.30%
	Hotelería	72	7.99%
	Restaurantes	601	66.70%
Total	901	100%	

Con base en ello, se determina una muestra estadística probabilística de 63 empresas, con 90% de nivel de confianza y 10% de margen de error, que para su validación se aplica el instrumento de recolección de datos a un 15.87% de dicha muestra.

Fase 4. Validación

En la última fase, se obtiene el Alfa de Cronbach para el instrumento de intervención comunitaria y para el instrumento de crecimiento empresarial (tabla 7).

Tabla 7. Alfa de Cronbach para la validación de los instrumentos

Instrumento intervención comunitaria		Instrumento crecimiento empresarial	
Estadísticas de fiabilidad		Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos	Alfa de Cronbach	N de elementos
.826	56	.815	72

Como se puede observar los instrumentos se consideran válidos, ya que se toma el criterio de validez si el resultado se encuentra entre 0.70 y 0.90 (González y Pazmiño, 2015). Sin embargo, se realiza el análisis de fiabilidad para cada una de las dimensiones y se encuentran datos de Alfa de Cronbach menores al criterio de validez (tabla 8), por lo que se requiere de un proceso de discriminación de ítems para cada instrumento.

Tabla 8. Alfa de Cronbach por dimensión.

Variable	Dimensión	Alfa de Cronbach
Variable independiente (X) intervención comunitaria	Diagnóstico	.060
	Diseño y planificación de la intervención	.402
	Ejecución o implementación	.573
	Evaluación	.877
Variable dependiente (Y) Crecimiento empresarial	Innovación en producto	.417
	Innovación en proceso	.868
	Innovación en la gestión de la empresa	.470
	Gestión estratégica	.615

Trabajo a futuro

En esta investigación se obtiene como resultado la metodología para la medición de la intervención comunitaria como estrategia para el crecimiento empresarial, se validan los instrumentos y se determina el Alfa de Cronbach e ítems discriminados; Con el objetivo de que en un trabajo futuro se puedan aplicar los instrumentos validados para generar resultados estadísticos que comprueben la correlación existente entre ambas variables.

Conclusiones

Con la discriminación de ítems se logra que el instrumento de recolección de datos de la variable intervención comunitaria pase de un Alfa de Cronbach de .826 a .927, por lo que el instrumento final pasará de 55 ítems a 35, discriminando los señalados en la tabla 9. Esto resultaría opcional para futuras líneas de investigación ya que el instrumento es válido con los dos resultados. Para el

instrumento de la variable crecimiento empresarial, con la discriminación de ítems, se logra un Alfa de Cronbach de .815 a .899, por lo que dicho instrumento pasaría de 72 ítems a 49, discriminando los que se señalan en la tabla 10. De igual manera, sería opcional para futuros estudios, al ser dos resultados válidos.

Tabla 9. Alfa de Cronbach e ítems discriminados de la variable intervención comunitaria.

Variable independiente (X) Intervención comunitaria	Dimensión	Operacionalización de las variables ítems previos a su validación Alfa de Cronbach .826	Ítems discriminados posteriores a la validación Alfa de Cronbach .927
	Diagnóstico	Ítems agrupados del: 1 al 16	1,4,7,9,13,15
	Diseño y planificación de la intervención	Ítems agrupados del: 17 al 32	20,24,25,26,29,30,32
	Ejecución o implementación	Ítems agrupados del: 33 al 46	33,34,40,41,45,46
	Evaluación	Ítems agrupados del: 47 al 55	51

Tabla 10. Alfa de Cronbach e ítems discriminados de la variable crecimiento empresarial.

Variable dependiente (Y) Crecimiento empresarial	Dimensión	Operacionalización de las variables ítems previos a su validación Alfa de Cronbach .815	Ítems discriminados posteriores a la validación Alfa de Cronbach .899
	Innovación en producto	Ítems agrupados del: 1 al 18	1,4,6,13,17
	Innovación en proceso	Ítems agrupados del: 19 al 35	22,30,34
	Innovación en la gestión de la empresa	Ítems agrupados del: 36 al 52	39,40,41,46,48,50
	Gestión estratégica	Ítems agrupados del: 53 al 72	54,55,60,63,64,67,68,69,70

Referencias

- [1] L. Adame, "El ambiente de negocios y su influencia en el desarrollo empresarial de las micro y pequeñas empresas del sector turístico de Pátzcuaro, Michoacán." (Tesis inédita de Doctorado). Universidad de Durango, Michoacán, México. 2017.
- [2] R. Andrade, "El liderazgo comunitario y su importancia en la intervención comunitaria." *Psicología para América Latina*, vol.25, pp. 57-76, 2013.
- [3] S. Astudillo & A. Briozzo, "Innovación en las Mipymes Manufactureras de Ecuador y Argentina." *Semestre Económico*, vol.19, no.40, pp. 117-144, 2016.
- [4] J. Birkinshaw, G. Hamel, y M. Mol, "Management innovation." *Academy of Management Review*, vol.33, no.4, pp. 825-45, 2008.
- [5] M. Cardona, & C. Cano, "Territorio, Ciclo de vida y Estructura empresarial: Un puente en la industrialización regional." Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT. 2005.
- [6] Z. Donawa, & E. Morales, "Fuerzas competitivas que moldean la estrategia en la gerencia del sector Mi PyME del distrito de Santa Marta" -Magdalena, Colombia. *Revista EAN* vol.38, pp. 97-108, 2018.
- [7] R. Evangelista, y A. Vezzani, "The economic impact of technological and organizational innovations A firmlevel analysis." *Research Policy*, vol.39, no.10, pp. 1253-63, 2010.
- [8] C. Ferraro, y G. Stumpo, "Políticas de apoyo a las PYMES en América Latina." *Santiago de Chile*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010.

- [9] L. Gámez, R. Joya, y M. Ortiz, "Crecimiento empresarial & Mipymes de Autlán de Navarro." *Cofin Habana*, vol.11, no.1 enero-junio, s.p. 2017, enero/junio.
- [10] L. García, Domingo, E. Gálvez, y G. Maldonado, "Efecto de la innovación en el crecimiento y el desempeño de las mipymes de la Alianza del Pacífico." Un estudio empírico. *Estudios Gerenciales*, vol.32, no.141, pp. 326-335, 2016.
- [11] C. García, B. Pérez y M. Navarrete, "Las redes sociales y el desarrollo de las mipymes." *Revista Ciencias desde el occidente. Vol.3 no.1*, pp. 75-84, 2015.
- [12] A. González, y S. Pazmiño, "Cálculo e interpretación del Alfa de Cronbach para el caso de validación de la consistencia interna de un cuestionario, con dos posibles escalas tipo Likert." *Revista Publicando*, vol.2, no.2015, pp. 62-67, 2015.
- [13] INEGI, "Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas." 2019.
- [14] A. Lapalma, "El escenario de la intervención comunitaria." *Revista de Psicología* vol.10, no.2, pp. 61-70, 2001.
- [15] A. Martínez, "El diagnóstico participativo: una herramienta de trabajo para las comunidades. Proyecto Conservación para el desarrollo sostenible de América Central." Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 1995.
- [16] C. Martínez, "Es necesario mayor impulso a las pymes." *El economista*. Vol.01 de octubre. 2019.
- [17] S. Mori, "Una propuesta metodológica para la intervención comunitaria." *Liberabit*, vol.14, no.14, pp. 81-90, 2008.
- [18] R. Pérez, "Intervención comunitaria, Magister Psicología Social comunitaris." 2008.
- [19] L. Perego, "*Ciencia, Innovación y Producto.*" Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso para eumed.net. 2013.
- [20] J. Prieto, "*Gestión estratégica organizacional.*" 4ta ed. Bogotá: ECOE Ediciones. 2012.
- [21] V. Rezende, "*Reflexión crítica sobre una intervención comunitaria de responsabilidad social empresarial (RSE).*" Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado, Lima, Perú. 2016.
- [22] C. Rivera, P. Izurieta, & S. Cuadro, "Aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales para el turismo comunitario, cantón Montalvo-Los Ríos." *Ciencia Digital*, vol.3, no.3, pp. 129-141, 2019.
- [23] R. Espinoza, E., L. García., D., D. Gómez, y A, "Factores determinantes del éxito competitivo en la mipyme: un estudio empírico en empresas peruanas." *Contabilidad y Negocios*, vol.11, no.22, pp. 52-68, 2016.
- [24] O. Urquiola, "Intervención en la formación de los actores de la comunidad para el desarrollo del turismo de la provincia de el oro." *Revista Universidad y Sociedad*, vol.8, no.3, pp. 87-92, 2016.